

DOI: 10.5281/zenodo.14474057

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2023, SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA

Autores: Lorena Queiroz de Almeida Tanaka; Evilin Cardoso Ferro Barros; Gleisse Licene Neves; Glenda Liege Neves; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB), doença infecto contagiosa de origem bacteriana, configura um grave problema de saúde pública, devido à notável capacidade de sobrevivência de seus agentes patogênicos, as micobactérias do Complexo *Mycobacterium tuberculosis*, cujo principal representante é o Bacilo de Koch (*Mycobacterium tuberculosis*). Os bacilos são transmitidos por inalação de perdigotos expelidos por pacientes bacilíferos e pessoas em situação de vulnerabilidade possuem maior risco de adoecimento. A patologia manifesta-se clinicamente como TB pulmonar e TB extrapulmonar. É a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo e o Brasil, onde é de notificação compulsória, integra a lista dos 30 países com maior número de casos, totalizando cerca de $\frac{1}{3}$ dos casos das Américas. Em 2023, foram diagnosticados 109.345 casos no país, com maior incidência nos estados de Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro. O diagnóstico laboratorial inclui baciloscopia direta, cultura em meio Lowenstein-Jensen e Teste Rápido Molecular (TRM-TB). **OBJETIVOS:** Verificar a ocorrência de TB no estado de Goiás quanto ao sexo e à faixa etária no período de 2013 a 2023. **MATERIAL E MÉTODOS:** Os dados sobre os casos diagnosticados de TB em Goiás referentes ao período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2023 foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e tabelados segundo sexo e faixa etária no Excel. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos últimos dez anos, Goiás registrou um total de 13.208 novos casos de TB. O ano com maior incidência foi 2023, com 11,08% dos registros (n=1.464), seguido de 2022, 10,08% (n=1.332). Esse aumento pode estar associado à retomada de ações pós-pandemia de COVID-19, bem como à ampliação do diagnóstico da TB pelo uso do TRM-TB no LACEN-GO. A análise por sexo revelou que homens são a parcela da população com maior manifestação da doença, com 73,06% das notificações (n=9.650). Isso pode estar associado à falta de procura aos cuidados de saúde, dificultando o diagnóstico e o início do tratamento. A faixa etária mais afetada foi a de 30 a 39 anos, 22,21% (n=2.933), seguida da faixa de 40 a 49 anos, 19,27% (n=2.545). Esse fato pode estar relacionado a comportamentos sociais que comprometem a imunidade e aumentam a suscetibilidade à doença, como tabagismo e etilismo. **CONCLUSÃO:** A TB ainda é um problema de saúde pública em Goiás, com 13.208 novos registros entre 2013 e 2023, evidenciando a necessidade da adoção de mais medidas de controle da doença no estado.

Descritores: Complexo *Mycobacterium tuberculosis*, epidemiologia, notificações.

Instituição: Universidade Federal de Jataí